

КОНЕЧНЫЕ АТОМИЧЕСКИЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ SFS-ПРОСТРАНСТВА

М.Г.Кутлымуратова

Каракалпакский Государственный Университет,

mexribankutlimuratova034@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20459149>

ARTICLE INFO

Received: 18th May 2026

Accepted: 20th May 2026

Online: 22nd May 2026

KEYWORDS

Элемент Z^* называется геометрическим трипотентом, если

Пусть Z – нормированное пространство. Элементы $f, g \in Z$ называются ортогональными $(f \perp g)$, если $\|f \pm g\| = \|f\| + \|g\|$. Грань F единичного шара $Z_1 = \{f \in Z : \|f\| = 1\}$ называется выставленной по норме, если $F = F_u = \{f \in Z_1 : f(u) = 1\}$ для некоторого $u \in Z^*$ с $\|u\| = 1$.

Определение [1]. Выставленная по норме грань F_u из Z_1 называется симметричной гранью, если существует линейная изометрия S_u из Z на Z с $S_u^2 = I$, множество всех неподвижных точек которой в точности совпадает с топологической прямой суммой замыкания $\overline{sp} F_u$ линейной оболочки грани F_u и ее ортогонального дополнения F_u^\perp , т.е. совпадает с $(\overline{sp} F_u) \oplus F_u^\perp$.

Элемент $u \in Z^*$ называется геометрическим трипотентом, если

1) $\|u\| = 1$ и $g(u) = 0$ для всех $g \in F_u^\perp$;

2) F_u является симметричной гранью и $S_u^* u = u$ для симметрии S_u , соответствующей F_u . Через GU обозначим множество всех геометрических трипотентов Z^* .

Определение [1]. Вещественное или комплексное нормированное пространство Z называется сильно гранево симметричным пространством (SFS-пространством), если

1) каждая выставленная по норме грань F_u из Z_1 симметрична;

2) для каждой симметричной грани F_u из Z_1 и каждого $y \in Z^*$ с $\|y\| = 1$ и $F_u \perp F_y$

мы имеем $S_u^* y = y$, где S_u – симметрия, соответствующая F_u .

На SFS-пространстве Z по каждой симметричной грани F_u определяются обобщенные Пирсовские проекторы $P_k(u)$ ($k=1,2,3$) следующим образом:

$P_1(u) = \frac{1}{2}(I - S_u)$, $P_0(u)$ и $P_2(u)$ проектируют Z на F_u и $\overline{sp} F_u$ соответственно.

Элементы $x, y \in Z^*$ называются ортогональными $(x \perp y)$, если существует симметричная грань $F_u \in Z_1$ такая, что $x \in \text{im } P_2(u)^*$ и $y \in \text{im } P_0(u)^*$.

Сжимающий проектор Q на нормированном пространстве Z называется *нейтральным*, если для любого $f \in Z$ из $\|Qf\| = \|f\|$ вытекает $Qf = f$. Нормированное пространство Z называется *нейтральным*, если для каждой симметричной грани F_u соответствующий проектор $P_2(u)$ является нейтральным.

Для $u, v \in GU$ будем писать $u \perp v$, если $F_u \perp F_v$. Известно, что [2, предложение 4.5] относительно порядка " \perp " множество $L_e = \{u \in e : u \in GU\} \cup \{0\}$ является полной ортомодулярной решеткой с ортодополнением $u^\perp = e - u$.

Говорят, что слабо гранево симметричное пространство обладает свойством (PE) (см. 3), если каждая экстремальная точка единичного шара является выставленной по норме точкой.

Нормированное пространство Z называется *атомическим*, если каждая симметричная грань F_u из Z_1 содержит экстремальную точку.

Геометрический трипотент u называется

- 1) *максимальным*, если $P_0(u)^* Z^* = \{0\}$;
- 2) *полным*, если $P_2(u)^* Z^* = Z^*$;

Назовем геометрический трипотент $e \in GU$ конечным (см. 4), если произвольный геометрический трипотент $u \in P_2(e)^* Z^*$ который максимален в $P_2(e)^* Z^*$ является полным в $P_2(e)^* Z^*$. Если произвольный геометрический трипотент в Z^* конечен, мы скажем, что Z – конечен.

Теорема 1. Пусть Z – атомическое нейтральное сильно гранево симметричное пространство с условием (PE) такое, что существует полный геометрический трипотент e . Если L_e – булева алгебра, то Z является конечным..

Литература:

1. Friedman Y. and Russo B. A geometric spectral theorem // Quart. J. Math. Oxford. 1986. Vol. 37. 2. p. 263-277.
2. Friedman Y., Russo B. Affine structure of facially symmetric spaces // Math. Proc. Camb. Philos. Soc. – 1989. – V. 106. – № 1. – P. 107–124.
3. Friedman Y., Russo B. Geometry of the Dual ball of the Spin Factor // Proc. Lon. Math. Soc. 65 (1992), p. 142-174.
4. Seypullaev J. X. Finite strongly facially symmetric spaces // Uzbek Mathematical Journal. – 2020. – № 4. – P. 118–126.